

Enjeux de la mémoire

Les représentants départementaux de trois associations mémorielles : AFMD, ANACR et FNDIRP¹, en partenariat avec la Ville de Dieppe (Seine Maritime), ont construit et présenté une exposition sur le thème des Mémoires de la Résistance. Le public a pu la visiter du 8 mai au 10 juin 2023 dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville.

Cette initiative était couplée à un hommage à Denise Meunier, une Résistante dieppoise récemment décédée ; un square de la ville porte maintenant son nom. La commémoration de l'anniversaire de la création du Conseil National de la Résistance le 27 mai était en phase avec l'exposition, qui a été prolongée.

Les auteurs de l'exposition ne cherchent pas à diffuser un message, mais souhaitent interpeller sur le sens de ce que Paul Ricœur aurait appelé un juste travail de la Mémoire en rapport avec les enjeux de Mémoire tels qu'ils apparaissent dans les conflits actuels. Cette exposition a vocation à être présentée ailleurs ; elle a pour objet d'ouvrir sur des nouveaux débats, et d'encourager des partenariats futurs.

L'exposition se décline en cinq parties : les Mémoires de la guerre russo-ukrainienne, les conflits autour de la Mémoire et de l'Oubli, les enjeux du travail de la juste Mémoire, la Mémoire disputée et le geste de Mémoire. L'examen des différents aspects de la Mémoire remet en question les fausses représentations des événements passés et actuels. En conclusion, quelques pistes de réflexions interrogent sur le rôle des associations mémorielles, sur l'importance du travail de mémoire et sur la nécessaire résistance aux atteintes aux droits et à la dignité des citoyens.

Les Mémoires de la guerre russo-ukrainienne

La résistance actuelle du peuple ukrainien est à la fois le produit d'une réaction à une agression militaire et le produit d'un siècle de mémoire nationale.

Nestor Makhno

Il y a une centaine d'années, naissait la république de Nestor Makhno en réaction aux propriétaires terriens et au gouvernement nationaliste issu de la révolution de février 1917 ; l'armée insurrectionnelle lutte ensuite contre l'envahisseur allemand et enfin rejette l'Etat centralisé des Bolchéviks. Les Makhnovistes sont réprimés en 1921.

Lénine a initié la Nouvelle Economie Politique. Après sa mort, Staline impose la collectivisation forcée et les plans quinquennaux. Les paysans résistent et, en réaction, le pouvoir stalinien organise les réquisitions, les expropriations et la destruction des réserves de grains. Dans une période marquée par des récoltes médiocres, une famine terrible se répand en Ukraine à partir de 1931 ; c'est l'Holodomor, une catastrophe qui a fait cinq millions de morts.

¹ AFMD : Association des Amis de la Fondation de la Mémoire de la Déportation
ANACR : Association Nationale des Combattants et Amis de la Résistance
FNDIRP : Fédération Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes

Un pôle de résistance aux crimes staliniens se constitue. Le nationalisme ukrainien se développe en s'appuyant sur la volonté partagée par beaucoup d'Ukrainiens de se détacher de l'URSS. Les armées allemandes envahissent et occupent l'Ukraine à partir de juin 1941. Mais Hitler n'a pas l'intention d'accorder l'indépendance aux Ukrainiens. Après avoir été réprimés par Staline, les Ukrainiens sont emprisonnés par Hitler.

En 1945-46, les criminels nazis sont jugés à Nuremberg. Les accusations s'appuient sur deux nouveaux concepts juridiques : le crime contre l'humanité et le crime génocidaire. Ces deux concepts juridiques ont été définis respectivement par Hersch Lauterpacht et Raphaël Lemkin, deux juristes juifs qui ont étudié le droit à l'université de Lemberg, Lviv aujourd'hui en Ukraine.

La condamnation des Nazis par le tribunal de Nuremberg en 1946 est fondée sur ces concepts juridiques. C'est au nom de ces principes que les criminels de guerre peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires aujourd'hui.

Les conflits autour de la Mémoire et de l'Oubli

Le 7 novembre 1968, le chancelier allemand Kurt Kiesinger est rattrapé par son passé nazi : il est giflé publiquement par Beate Klarsfeld et sa carrière politique sera stoppée.

En Autriche, le dramaturge Thomas Bernhard rappelle dans sa pièce *Heldenplatz* qu'Adolf Hitler avait été acclamé par de nombreux Viennois en 1938 sur cette *Place des Héros*. Le journaliste Hubertus Czernin révèle en 1986 l'appartenance du président autrichien Kurt Waldheim aux Sections d'Assaut ; l'autobiographie du président souffrait d'une autre lacune : sa participation à la déportation des Juifs grecs de Salonique en 1943. La dénazification manquée de l'Autriche est aussi mise en évidence par la mauvaise volonté des autorités autrichiennes à rendre les biens confisqués aux Juifs. Sept années de procédure seront nécessaires pour que « la Joconde autrichienne » de Gustav Klimt soit restituée à leurs propriétaires.

En France, le révisionnisme a contaminé certains intellectuels tels que Robert Faurisson, professeur d'université, qui a contesté l'existence des chambres à gaz. Robert Badinter a dénoncé ce « faussaire de l'histoire ». Tous les procès initiés par ce révisionniste lui seront défavorables.

En Russie, le pouvoir fait resurgir une certaine Mémoire de la guerre. Les dirigeants russes nient l'alliance objective de la Russie avec l'Allemagne nazie entre août 1939 et juin 1941 et refusent de répondre aux demandes des victimes des persécutions de masse de l'ère soviétique.

Les enjeux du travail de la juste Mémoire

L'exposition a été l'occasion de se poser des questions sur le choix des personnes à commémorer. Les commémorations sont devenues des cérémonies institutionnelles, les discours devant les monuments aux morts ainsi que les éditoriaux pleine page des rabâchages convenus.

La lutte contre l'oubli passe d'abord par un ancrage dans l'Histoire locale. À l'occasion de l'exposition, les portraits de Résistants de Dieppe ont été montrés au public ; un travail de recherche dans les archives a abouti à la réalisation d'un recueil de biographies de Résistants et victimes du nazisme à Dieppe.

La cérémonie commémorative de l'anniversaire du Conseil National de la Résistance, le 27 mai, a été l'occasion de rappeler son programme : *les Jours Heureux*, la création de la Sécurité Sociale et la retraite des vieux travailleurs.

On peut se poser des questions sur la récupération du sigle CNR par un gouvernement qui réalise un programme opposé à celui du Conseil National de la Résistance. L'exposition tend à résister à l'amnésie, et à la réappropriation politicienne de la Résistance.

La Mémoire disputée

L'exposition pose le problème de la récupération par la presse collaborationniste de la diminution des moyens de subsistance. Pendant la période de l'occupation allemande, les journaux locaux collaborationnistes ont été les seuls organes de communication autorisés. Localement, il s'agissait de *La Vigie de Dieppe*. La relecture des journaux archivés révèle deux aspects de cette presse aux ordres :

- les articles de propagande tel que cet appel à s'engager dans la S.S. ;
- les informations sur la vie quotidienne : des conseils sont donnés pour survivre malgré le manque de moyens de subsistance ; les tickets d'alimentation indispensables aux achats dans les magasins limitent les rations à 1 500 calories quotidiennes et même à 1 000 calories pendant l'hiver 1942-43, quand 2 500 sont requises pour satisfaire les besoins caloriques d'un être humain au repos. Le journal publie des appels pour que les ménagères remplacent les produits alimentaires courants par des Ersatz, des produits de remplacement de qualité moindre.

Le journal collaborationniste anesthésiait les lecteurs en menaçant ceux qui résisteraient d'avoir de plus en plus de difficultés à se procurer de la nourriture.

Le geste de Mémoire

L'exposition tente de montrer la puissance du symbole d'un geste de Résistance. Mettre un genou à terre pour rendre l'Amérique meilleure, est un geste qui remonte au combat de Martin Luther King et aux luttes en faveur des droits civiques dans les années 1960. C'est une forme de la Résistance pacifique noire. Ce geste est reproduit en septembre 2016 par Colin Kaepernick pour manifester sa solidarité avec le mouvement « Black Lives Matter », dénoncer les mauvais traitements subis par les afro-américains aux Etats-Unis, et protester contre les violences policières.

Le « Take a Knee » est devenu depuis le symbole de la Résistance au racisme. Les associations mémorielles interpellent le public : et vous, êtes vous prêts à entrer en Résistance ?

Associations mémorielles et enjeux de la Mémoire

Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, le gouvernement russe a fait ressurgir une mémoire de la Deuxième Guerre Mondiale que les dirigeants occidentaux ne voulaient plus voir : l'enjeu des conflits, c'est l'instauration d'un régime politique capable, par les armes, de contester aux « autres » une suprématie économique jugée illégitime.

Les grandes puissances qui se sont imposées après 1945 ont tenté de se réapproprier la Mémoire à leur avantage. La justification de l'affirmation de puissance d'une nation, de la grandeur de son peuple et de sa culture prennent racine dans le récit mémoriel.

La montée en puissance des régimes autoritaires a pour conséquence la déformation et l'instrumentalisation de la Mémoire. La construction de la mémoire évolue en fonction des événements.

Le rôle des associations mémorielles doit le prendre en compte pour ne pas tomber dans les

discours convenus. Le travail de mémoire est plus que jamais le pont obligatoire pour rassembler les citoyens.

Les associations mémorielles ont pour rôle de remettre en cause les fausses représentations et de faire accepter la diversité des mémoires. Elles posent les principes d'un travail de mémoire qui doit répondre aux critères suivants :

D'abord, le récit mémoriel se fonde sur des faits avérés, Mémoire et Histoire sont interdépendantes. Ensuite, elles rejettent la soumission à une doctrine, elles rejettent l'imposition d'un narratif propagandiste, elles rejettent toute forme d'obligation rituelle. Puis elles affirment la fidélité à des valeurs, telles que le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le respect des traités internationaux, la solidarité, la coopération entre les pays. Enfin, elles participent à la nécessaire construction d'une juste mémoire, condition indispensable au rapprochement entre les peuples, donc au rétablissement et au maintien de la paix.

Hervé Arson